

INGLIZ VA O‘ZBEK BOLALAR FOLKLORIDA BESHIK QO‘SHIQLARINING QIYOSIY VA PEDAGOGIK TAHLILI

Fayzulloyev Otabek Muhamadovich

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

BuxDU, “Fakultetlararo xorijiy tillar” kafedrasida professori

roginraz2015@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek bolalar folklorida beshik qo‘shiqlarining qiyosiy tahlili va ularning pedagogik ahamiyati o‘rganilgan. Beshik qo‘shiqlari xalq og‘zaki ijodining muhim qismi bo‘lib, ular orqali bolalarga axloqiy, ijtimoiy va madaniy qadriyatlar singdiriladi. Maqolada ingliz va o‘zbek beshik qo‘shiqlarining mazmuniy va shakliy o‘ziga xosliklari qiyoslangan, ular orqali bolalarning ruhiy, jismoniy va axloqiy rivojlanishi qanday ta‘minlanishi tahlil qilingan. Ingliz xalqining “Rock-a-Bye Baby” va o‘zbek xalqining “Alla” kabi mashhur beshik qo‘shiqlari orqali bolalar ongida qanday ijobiy o‘zgarishlar yuz berishi va ularning jamiyatdagi o‘rni mustahkamlanishi batafsil ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, zamonaviy sharoitlarda bu qo‘shiqlarning ta‘siri va ularning yangi avlodlar tarbiyasidagi ahamiyati ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: beshik qo‘shiqlari, ingliz bolalar folklori, o‘zbek bolalar folklori, pedagogik ahamiyat, qiyosiy tahlil, xalq og‘zaki ijodi, alla, ruhiy rivojlanish, madaniy qadriyatlar.

Beshik qo‘shiqlari xalq og‘zaki ijodining muhim qismi bo‘lib, bolalarni tinchlantirish, ularni uyquga tayyorlash va madaniy qadriyatlarni avloddan-avlodga yetkazishda katta ahamiyatga ega. Bu qo‘shiqlar asosan onalar tomonidan ijro etilib, ularning mehr-muhabbati va parvarish hissi orqali bolalarga qulaylik va xavfsizlik tuyg‘usini beradi. Ingliz va o‘zbek bolalar folkloridagi beshik qo‘shiqlari ham ushbu jihatlar bo‘yicha o‘ziga xos va qiziqarli misollarga ega. Har ikkala madaniyatda ham beshik qo‘shiqlari bolaning ruhiy rivojlanishi uchun muhim vosita hisoblanadi.

Ingliz bolalar folklorida beshik qo‘shiqlari asosan bolalarni tinchlantirish va ularni uyquga tayyorlashga qaratilgan. Masalan, "Rock-a-Bye Baby" qo‘shig‘i keng tarqalgan bo‘lib, unda bola daraxt tepasida uxlayotgani tasvirlangan. Shamol esishi bilan daraxt tebranadi va beshik ham tebranishi boshlanadi, bu esa bola uxlayotgan paytda uning xavfsizligini ta‘minlaydi. Ushbu qo‘shiq orqali tabiat va bola o‘rtasidagi uyg‘unlik ifodalanadi, bu esa bolalarda tabiatga bo‘lgan hurmat va muhabbatni shakllantiradi.

Boshqa bir misol sifatida "Hush, Little Baby" qo‘shig‘ini keltirish mumkin. Bu qo‘shiqda onasi bolaga turli sovg‘alar va‘da qiladi, masalan, so‘z qo‘shig‘i, uzuk yoki qushqo‘nmas sovg‘a qilinishi haqida gap boradi. Bu orqali bola o‘zining onasi bilan bog‘liqligini his qiladi va ona mehrini his etadi. Ushbu qo‘shiq nafaqat tinchlantirish, balki bolaning tasavvurini rivojlantirish, unga baxt va xavfsizlik hissini berish vazifasini ham bajaradi. Ingliz allalarida bolaga beriladigan va‘dalar orqali bola hayotidagi turli qiyinchiliklarni yengib o‘tishga tayyorlanadi va ijtimoiy munosabatlar haqida dastlabki tushunchalarni hosil qiladi.

O‘zbek bolalar folklorida beshik qo‘shiqlari, ayniqsa allalar, bolaning tinch uyquga ketishini ta‘minlash bilan birga, uning ruhiy rivojlanishiga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, o‘zbek allalarida tez-tez uchraydigan "alla-yo alla" iborasi bolaning ongida tinchlik va osoyishtalik hissini uyg‘otadi. Alla qo‘shiqlarida ko‘pincha tabiat obrazlari, masalan, "bulbul", "gul" kabi so‘zlar qo‘llaniladi. Bu obrazlar orqali bola tabiatni o‘z onasi tomonidan qabul qilinadi va tabiat bilan uyg‘un hayot kechirish zaruriyatini anglaydi.

Beshik qo‘shiqlarida "bulbul" obrazidan foydalanish ham diqqatga sazovordir. Bulbul obraziga o‘xshatish orqali bola mayin va xush yoquvchi ovozga ega, o‘zini tabiatning bir qismi sifatida his qiluvchi obraz sifatida talqin etiladi. Bu o‘z navbatida bolalarning ruhiy rivojlanishiga, ularning tabiatga bo‘lgan hurmat va qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbek allalarida "Huy-ya" deb ataladigan otalar (erkaklar) allalari ham mavjud. Ushbu allalar orqali bolaga otaning mehr-muhabbati va himoya qilish hissi yetkaziladi. Bu o‘ziga xos tarbiyaviy yondashuv bo‘lib, bola nafaqat onaning, balki

otaning ham g'amxo'rligini his qilishi uchun mo'ljallangan. Bu allalarda ko'pincha bolaning ota-onasi bilan bo'lgan aloqasi va oilaviy munosabatlar haqida o'rgatiladi, bu esa bolaning ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Ingliz va o'zbek bolalar folkloridagi beshik qo'shiqlarini qiyosiy tahlil qilganda, ular orasida bir qator o'xshashliklar va farqlar mavjudligini ko'rish mumkin. Ikkala madaniyatda ham beshik qo'shiqlari bolalarga tinchlik, xavfsizlik va muhabbat hissini berishga qaratilgan. Biroq, ingliz qo'shiqlarida sovg'alar va turli va'dalar orqali bolaning quvonch va baxtini oshirish maqsad qilinsa, o'zbek qo'shiqlarida tabiat obrazlari va ota-ona mehrini aks ettirish orqali bolaning ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta e'tibor qaratiladi.

Ingliz beshik qo'shiqlarida, masalan, "Rock-a-Bye Baby" qo'shig'ida bolaning tabiat bilan uyg'unlashuvi va uning xavfsizligi ta'minlanadi. Bu qo'shiq bolani tabiatning bir qismi sifatida qabul qilishga o'rgatadi. O'zbek allalarida esa "alla-yo alla" iborasi va tabiat obrazlari orqali bola tinchlantiriladi va unga tabiatga nisbatan mehr-muhabbat tuyg'usi singdiriladi.

Pedagogik nuqtai nazardan, bu beshik qo'shiqlari bolalar ruhiyati va axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular bolaning dunyoqarashini shakllantiradi, uning ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini rivojlantiradi. Ingliz beshik qo'shiqlarida bolani kelajakda kutayotgan turli vaziyatlarga tayyorlashga katta e'tibor beriladi. O'zbek allalarida esa bola va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik, ota-ona mehrining ahamiyati, oila qadriyatlari ko'proq targ'ib qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek bolalar folkloridagi beshik qo'shiqlari bolaning ruhiy, jismoniy va axloqiy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Ushbu qo'shiqlar orqali avlodlarga milliy va madaniy qadriyatlar yetkaziladi, bolalarning kelajakda sog'lom, baxtli va mehribon inson bo'lib yetishishi uchun asos yaratiladi. Har ikkala madaniyatdagi beshik qo'shiqlari o'ziga xos yondashuvlarga ega bo'lsa-da, ularning pedagogik ahamiyati umumiy maqsad – bolalarning to'laqonli rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan.

Adabiyotlar:

1. Bronson, Bertrand H. «The Traditional Tunes of the Child Ballads: With Their Texts, According to the Extant Records of Great Britain and America». Princeton University Press, 1959.
2. Opie, Iona, and Peter Opie. «The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes». Oxford University Press, 1951.
3. Narzullayeva, N. "O‘zbek Xalq Og‘zaki Ijodida Bolalar Folklori." O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2020.
4. Bekmuratov, M. "O‘zbek Xalq Pedagogikasida Bolalar Folklorining O‘rni." Sharq Noshriyoti, 2017.
5. Sodiqova, D. "Bolalar Folklorining O‘ziga Xos Xususiyatlari." O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi nashriyoti, 2013.
6. Wells, Evelyn K. «Lullabies of the World: A Book of Old Lullabies.» The Macmillan Company, 1954.
7. Dundes, Alan. «International Folkloristics: Classic Contributions by the Founders of Folklore». Rowman & Littlefield Publishers, 1999.
8. Radin, Paul. «The Trickster: A Study in American Indian Mythology». Schocken Books, 1972.
9. Safarov, O. «O‘zbek Bolalar Poetik Folklori». Fan Noshriyoti, 1985.
10. Whitfield, Sarah, and Graham McLaren. «Lullabies and Bedtime Songs from Around the World». Carlton Books, 2006.